

Direction générale des ressources humaines Département A1-1 - Bureau des études d'effectifs et d'analyse des ressources humaines

Durant l'année universitaire 2012-2013, près de 91 000 enseignants (personnes physiques) ont été en fonctions dans les établissements publics d'enseignement supérieur sous tutelle du MESR. Parmi ces enseignants, 56 600 appartiennent aux corps des enseignants-chercheurs – y compris les corps à statuts spécifiques.

Leur effectif est resté stable par rapport à l'année précédente (+ 0,2 %). 13 100 enseignants du second degré et 21 000 enseignants non permanents participent à cet encadrement universitaire.

Les personnels enseignants de l'enseignement supérieur de l'année universitaire 2012-2013

Les personnels qui enseignent dans l'enseignement supérieur se répartissent en trois grandes catégories : les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires (62,4 % de l'ensemble des effectifs) qui regroupent les professeurs des universités, les maîtres de conférences et les assistants titulaires, ainsi que les corps à statuts spécifiques ; les personnels du second degré en fonction dans l'enseignement supérieur

(14,4 %) ; enfin, les personnels enseignants non permanents (23,2 %) (tableau 1, p. 2). Ces derniers, qui ne forment pas une catégorie homogène, regroupent les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les doctorants contractuels effectuant un service d'enseignement, les assistants des disciplines hospitalo-universitaires, les lecteurs et les maîtres de langues.

GRAPHIQUE 1 – Évolution de l'effectif des personnels de l'enseignement supérieur de 1992 à 2013 (base 100 en 1992)

Effectifs par catégories (en milliers)	1992	1997	2002	2007	2012	2013	Évolution 2013/2002	Évolution 2013/1992
Professeurs	14,6	17,5	18,7	19,5	20,1	20,2	+8,0%	+38,4%
Maîtres de conférences et assistants	23,4	29,7	33,8	36,0	36,4	36,4	+7,7%	+55,6%
Second degré	8,7	12,2	13,4	13,4	13,1	13,1	-2,2%	+50,6%
Enseignants non permanents	11,5	16,4	20,8	22,0	21,5	21,0	+1,0%	+82,6%
Total	58,2	75,9	86,7	90,8	91,1	90,6	+4,5%	+55,7%

Source : MENESR DGRH A1-1

TABLEAU 1 – Les enseignants en fonctions dans l'enseignement supérieur

France - Public 2012-2013

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	Fonctions Professeurs titulaires et associés	Maîtres de conférences titulaires, stagiaires et assistants titulaires (1)	Total enseignants- chercheurs et enseignants associés		Enseignants de type second degré	Chefs de clinique, AHU, PHU (3)	Attachés temporaires d'enseignement et de recherche (4)	Lecteurs et maîtres de langue	Doctorants contractuels avec missions d'enseigne- ment (5)	Total	% disciplinaire
			Total	dont enseignants associés (2)							
Groupe 1 : Droit et science politiques	1 502	2 624	4 126	371			839		540	5 505	6,1
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	1 205	3 408	4 613	809	1 733		591		435	7 372	8,1
Sous-total Droit, sciences économiques et de gestion	2 707	6 032	8 739	1 180	1 733		1 430		975	12 877	14,2
Groupe 3 : Langues et littératures	1 787	4 445	6 232	100	4 120		692	1 027	521	12 592	13,9
Groupe 4 : Sciences humaines	2 245	4 660	6 905	456	942		880		882	9 609	10,6
Groupe 12 : Interdisciplinaire	616	2 107	2 723	359	1 864		284	3	125	4 999	5,5
Théologie	34	20	54		3		1			58	0,1
Sous-total Lettres et sciences humaines	4 682	11 232	15 914	915	6 929		1 857	1 030	1 528	27 258	30,1
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	2 189	4 583	6 772	171	1 162		709		1 161	9 804	10,8
Groupe 6 : Physique	929	1 523	2 452	23	794		96		557	3 899	4,3
Groupe 7 : Chimie	1 080	2 184	3 264	45	58		178		654	4 154	4,6
Groupe 8 : Sciences de la Terre	451	877	1 328	18			119		384	1 831	2,0
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	2 329	4 847	7 176	281	2 004		522		985	10 687	11,8
Groupe 10 : Biologie et biochimie	1 251	3 270	4 521	68	376		316		1 011	6 224	6,9
Sous-total Sciences et techniques	8 229	17 284	25 513	606	4 394		1 940		4 752	36 599	40,4
Pharmacie	615	1 267	1 882	69		60	96		86	2 124	2,3
Médecine	4 281	1 657	5 938	226		3 825				9 763	10,8
Odontologie	128	400	528	3		419				947	1,0
Sous-total Santé	5 024	3 324	8 348	298		4 304	96		86	12 834	14,2
Corps spécifiques affectés dans des grands établissements (hors disciplines CNU)	616	483	1 099	1					23	1 122	1,2
Total	21 258	38 355	59 613	3 000	13 056	4 304	5 323	1 030	7 364	90 690	100,0
% total	23,4	42,3	65,7	3,3	14,4	4,7	5,9	1,1	8,1	100,0	

(1) Les maîtres-assistants et les professeurs du 1^{er} grade d'odontologie sont inclus.

(2) Enseignants associés (professeurs et maîtres de conférences à temps plein et temps partiel).

(3) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

(4) Ce nombre de 5 323 ATER (2 141 temps partiel et 3 182 temps plein) correspond à 4 252 équivalents temps plein.

(5) Au niveau des doctorants contractuels, on recense également 6 264 personnes sans activité d'enseignement pour un total final de 13 628 doctorants contractuels.

Sources : MENESR DGRH A1-1, DGRH A2-3

Des effectifs d'enseignants-chercheurs dont la croissance ralentit depuis quatre ans

Le [graphique 1 \(p. 1\)](#) et le tableau associé permettent de comparer les croissances relatives depuis 1992 des différentes catégories de personnel enseignant et d'analyser les évolutions sur une période plus récente.

Les effectifs d'enseignants titulaires et stagiaires ont sensiblement augmenté au cours de la dernière décennie (+ 5,8 % entre 2002 et 2013), après avoir enregistré des taux de croissance encore plus élevés lors de la décennie précédente. Ces évolutions reflètent la forte progression du nombre d'étudiants sur ces mêmes périodes. Entre 2002 et 2013, le taux de progression est similaire pour les maîtres de conférences (+ 7,7 %) et pour les professeurs d'université (+ 8,0 %). Un ralentissement est néanmoins observé depuis quatre ans, et entre 2012 et 2013, les effectifs sont restés quasiment stables.

La catégorie des enseignants non permanents

enregistre des évolutions plus contrastées sur l'ensemble de la période. Son effectif, après avoir bondi entre 1992 et 2002 (+ 81 %), a continué à progresser, mais à un rythme plus lent, jusqu'en 2009. Il décroît depuis. Au sein de cette catégorie, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER) sont en diminution moyenne de 5 % par an depuis 2009 et les doctorants contractuels assurant des fonctions d'enseignement (en remplacement des moniteurs de recherche) ont également baissé de 1,7 % en un an.

On constate, de 2002 à 2013, une forte croissance des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires : + 5 402 personnes soit + 10,8 % ([tableau 4, p. 5](#)). Cette croissance est particulièrement élevée pour le groupe interdisciplinaire (+ 35,3 %) avec notamment les sciences et techniques des activités physiques et sportives (STAPS) dont l'effectif d'enseignants-chercheurs a augmenté de 44 % sur cette période. Les sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (+ 23,9 %), les lettres et sciences humaines (+ 14 %), les

mathématiques et l'informatique (+ 14,6 %) et les sciences pour l'ingénieur (+ 13,6 %) connaissent également les plus fortes progressions. Le groupe de disciplines « biologie et biochimie » (+ 10,8 %), les sciences de la Terre (+ 6,2 %) et les lettres et les langues (+ 3,8 %) enregistrent une croissance plus faible. La chimie voit une stabilisation de ses effectifs. La physique, quant à elle, a perdu 9,4 % de ses enseignants sur la même période.

93,3 % des enseignants de l'enseignement supérieur en fonction sont affectés dans les universités – dont 11,0 % dans les instituts universitaires de technologie et 3,4 % dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation – et 6,7 % dans les autres types d'établissement – écoles d'ingénieurs, instituts d'études politiques, grands établissements, etc. ([tableau 2, p. 3](#)).

1 553 enseignants du supérieur ne sont pas en fonction dans des établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ; ils sont soit en position de détachement (51,8 %), soit en congé, en

disponibilité ou hors-cadre (*tableau 6, p. 6*). Une répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité est présentée dans le *tableau 8 (p. 7)*.

Un âge moyen stable chez les professeurs et les maîtres de conférences

L'âge moyen reste très stable par rapport à 2011-2012 : il est de 52 ans et 4 mois pour les professeurs des universités titulaires (hors enseignants en surnombre) et de 44 ans et 6 mois pour les maîtres de conférences titulaires ou stagiaires (*tableau 7, p. 7*) ; cette différence d'âge entre les deux corps est liée au déroulement de carrière. On constate que les enseignants-chercheurs sont en moyenne globalement plus âgés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé. Le *tableau 3 (p. 4)* précise les structures détaillées par tranche d'âges. Ces structures varient selon les disciplines : ainsi, la proportion de maîtres de conférences âgés de 45 ans et plus va de 36,5 % en sciences à 53,9 % dans les disciplines littéraires.

De nouveaux enseignants-chercheurs plus âgés, dans les disciplines littéraires et de santé

Le *tableau 7 (p. 7)* permet de constater la variation des âges moyens de recrutement des enseignants-chercheurs selon les grandes disciplines. En effet, ces âges moyens sont globalement plus élevés en lettres et sciences humaines et dans les disciplines de santé (médecine et odontologie). Ceci est dû en partie à la durée de la formation initiale dans les études de santé, et des études doctorales puis des périodes post-doctorales en lettres et sciences humaines. À l'inverse, l'âge moyen de recrutement chez les professeurs des disciplines scientifiques n'est que de 43 ans et 4 mois. En droit, l'âge moyen de recrutement des professeurs, encore plus faible (40 ans et 8 mois), a pour origine le mode de recrutement principal (agrégation du supérieur) dans ce corps.

TABLEAU 2 – Répartition par type d'établissement des enseignants en fonctions
France - Public 2012-2013

Disciplines et fonctions	Types d'établissement						Total
	Universités, instituts nationaux polytechniques et universités de technologie	Dont instituts universitaires de technologie (IUT)	Dont Écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE)	Écoles d'ingénieurs (1)	Autres établissements (2)		
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs titulaires et associés	2 524	71	5	20	163	2 707
	MCF titulaires et associés	5 781	1 005	16	50	193	6 024
	Assistants titulaires	8	1				8
	Attachés et moniteurs (3)	2 405					2 405
	Autres (4)	1 661	1 013	81	36	36	1 733
	Total	12 379	2 090	102	106	392	12 877
Lettres et sciences humaines	Professeurs titulaires et associés	4 448	62	106	32	202	4 682
	MCF titulaires et associés	10 800	683	671	66	363	11 229
	Assistants titulaires	3					3
	Attachés et moniteurs (3)	3 385					3 385
	Autres (4)	7 524	1 109	1 261	250	185	7 959
	Total	26 160	1 854	2 038	348	750	27 258
Sciences et techniques	Professeurs titulaires et associés	7 258	880	62	780	191	8 229
	MCF titulaires et associés	15 429	3 001	246	1 495	351	17 275
	Assistants titulaires	9	3				9
	Attachés et moniteurs (3)	6 692					6 692
	Autres (4)	3 840	2 120	651	442	112	4 394
	Total	33 228	6 004	959	2 717	654	36 599
Santé	Professeurs titulaires et associés	5 022	2			2	5 024
	MCF titulaires et associés	3 314	13			2	3 316
	Assistants titulaires	8					8
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 304					4 304
	Attachés et moniteurs (3)	182					182
	Autres (4)						
Total	12 830	15			4	12 834	
Corps spécifiques	Professeurs titulaires et associés	24			27	565	616
	MCF titulaires et associés	25	1			455	480
	Assistants titulaires					3	3
	Attachés et moniteurs (3)					23	23
	Total	49	1		27	1 046	1 122
Total	Professeurs titulaires et associés	19 276	1 015	173	859	1 123	21 258
	MCF titulaires et associés	35 349	4 703	933	1 611	1 364	38 324
	Assistants titulaires	28	4			3	31
	Chefs de clinique, AHU, PHU (6)	4 304					4 304
	Attachés et moniteurs (3)	12 664				23	12 687
	Autres (4)	13 025	4 242	1 993	728	333	14 086 (5)
	Total	84 646	9 964	3 099	3 198	2 846	90 690

MCF : maîtres de conférences.

(1) ENI, INSA, Écoles centrales, ENS chimie, etc.

(2) ENS, IEP, grands établissements, écoles françaises à l'étranger, etc.

(3) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche à mi-temps ou à temps plein, doctorants contractuels assurant des missions d'enseignement.

(4) Enseignants de type « second degré » et ENSAM.

(5) Cet effectif comprend 1 030 lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(6) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Source : MENESR DGRH A1-1

Des départs à la retraite plus tardifs

En 2012-2013, les professeurs des universités et les maîtres de conférences sont partis à la retraite au même âge moyen : 65 ans et 1 mois, soit, en moyenne, respectivement, six mois et un an plus tard que l'année précédente. Parmi la population des maîtres de conférences, les femmes prennent, en moyenne, leur re-

traite huit mois plus tôt (64 ans et 8 mois – *tableau 7, p. 7*) que les hommes. Les perspectives pour les dix années à venir font apparaître un besoin de renouvellement de l'ordre de 41,1 % du corps des professeurs des universités et de 18,4 % de celui des maîtres de conférences (sans compter les besoins liés aux changements de corps, passage dans celui des professeurs en particulier). Ceci, bien entendu, est variable selon les disciplines.

Augmentation moyenne de la part des femmes de 13,5 points depuis 1981

La part des femmes dans les corps d'enseignants-chercheurs est en constante progression depuis une trentaine d'années. Sur cette période, elle augmente de manière régulière et significative d'environ 0,5 point par an, ce qui a permis de passer entre 1981 et 2012 de 8,6 % à 22 % chez les professeurs des universités (PR) et de 29,5 % à 43,2 % chez les maîtres de conférences (MCF). La proportion des femmes dans les corps d'enseignants-chercheurs varie en fonction des disciplines, faible dans les disciplines scientifiques, particulièrement dans le corps des PR où elle n'est que de 16,4 % (32,9 % dans le corps des MCF). En revanche, les disciplines littéraires enregistrent les taux de féminisation les plus élevés : 35,4 % pour les PR et 55,6 % pour les MCF (*tableau 3, p. 4*). Cette situation peut s'expliquer notamment par la composition de la population des qualifiés – la qualification étant un préalable au recrutement – et du vivier des futurs enseignants-chercheurs (notamment celui des attachés temporaires d'enseignement et de recherche [ATER]). Au cours des huit dernières années, les femmes détiennent un pourcentage de qualification aux

GRAPHIQUE 2 – Proportion des femmes parmi les enseignants-chercheurs (professeurs des universités et maîtres de conférences : tous corps confondus) - Répartitions par grande discipline et tranche d'âges en 2012-2013 (en %)

Source : MENESR DGRH A1-1

GRAPHIQUE 3 – Femmes et sciences - Part des femmes entre 1980 et 2013 (en %)
Comparaison par corps d'enseignant-chercheur entre sciences et total toutes disciplines

Source : MENESR DGRH A1-1

TABLEAU 3 – Répartition des enseignants-chercheurs par tranche d'âges dans chaque fonction, et selon le sexe dans chaque discipline (en %)
France - Public 2012-2013

Fonctions et tranches d'âges	Disciplines Sexe	Droit, sciences économiques et de gestion				Lettres et sciences humaines				Sciences et techniques				Santé				Total					
		H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F	H	F	Total	dont % F		
Professeurs des universités	Moins de 30 ans				0,0																		
	30 - 34 ans	2,3	3,9	2,7	36,5					0,3		0,3							0,4	0,5	0,4	27,7	
	35 - 39 ans	8,2	13,4	9,5	35,9	0,6	0,8	0,7	40,0	4,1	3,7	4,1	14,8	1,0	1,2	1,0	20,4	3,1	3,4	3,2	23,9		
	40 - 44 ans	15,8	25,0	18,1	35,1	5,9	8,8	7,0	45,0	15,8	17,4	16,0	17,7	7,9	9,1	8,1	19,6	11,9	13,7	12,3	24,6		
	45 - 49 ans	17,7	18,0	17,8	25,8	16,0	16,5	16,1	36,2	25,3	30,2	26,1	18,9	14,5	25,2	16,4	26,8	19,9	22,6	20,5	24,3		
	50 - 54 ans	12,4	15,1	13,1	29,5	18,1	21,2	19,2	39,1	20,7	23,0	21,1	17,9	22,9	24,1	23,1	18,3	19,8	21,5	20,2	23,4		
	55 - 59 ans	13,1	9,2	12,1	19,3	21,6	22,5	22,0	36,4	15,7	13,8	15,3	14,7	19,1	18,9	19,1	17,3	17,4	17,3	17,4	22,0		
60 ans et plus	30,5	15,4	26,7	14,8	37,8	30,2	35,1	30,5	18,1	12,0	17,1	11,5	34,6	21,5	32,3	11,7	27,5	21,0	26,1	17,7			
Total			100,0	25,5			100,0	35,4			100,0	16,4			100,0	17,5			100,0	22,0			
Maîtres de conférences	Moins de 30 ans	1,0	1,1	1,0	50,9	0,3	0,3	0,3	55,9	1,9	1,3	1,7	24,6	0,3	0,2	0,3	50,0	1,3	0,8	1,1	31,8		
	30 - 34 ans	12,6	14,2	13,3	50,0	6,5	9,3	8,0	64,1	17,3	14,5	16,4	29,1	6,2	6,9	6,6	53,8	13,4	11,7	12,6	40,0		
	35 - 39 ans	16,3	20,7	18,4	53,0	17,6	18,0	17,8	56,1	24,7	23,8	24,4	32,1	19,9	20,9	20,4	52,3	21,6	20,8	21,2	42,4		
	40 - 44 ans	19,7	23,2	21,3	51,1	18,0	21,5	20,0	59,9	19,7	23,6	21,0	37,0	17,9	20,6	19,2	54,7	19,2	22,4	20,6	47,2		
	45 - 49 ans	17,0	18,1	17,5	48,6	17,8	19,2	18,6	57,4	15,7	18,7	16,7	36,9	13,4	15,9	14,6	55,4	16,2	18,5	17,2	46,6		
	50 - 54 ans	10,1	10,0	10,1	46,8	14,5	12,6	13,4	52,2	9,3	9,9	9,5	34,3	10,7	11,0	10,9	51,9	10,7	11,1	10,9	44,0		
	55 - 59 ans	9,0	6,1	7,7	37,4	12,2	10,0	11,0	50,8	5,7	4,4	5,3	27,1	10,2	8,3	9,2	46,0	8,0	7,2	7,7	40,6		
60 ans et plus	14,3	6,7	10,7	29,3	13,0	9,1	10,9	46,6	5,6	3,7	5,0	24,3	21,4	16,2	18,7	44,2	9,7	7,5	8,8	37,1			
Total			100,0	47,1			100,0	55,6			100,0	32,9			100,0	51,2			100,0	43,2			

Lecture sur les âges : parmi l'ensemble des professeurs de droit (hommes), 8,2 % ont entre 35 et 39 ans inclus, 17,7 % ont entre 45 et 49 ans inclus, etc.

Lecture sur la féminisation : parmi les professeurs de droit ayant entre 40 et 44 ans inclus, on dénombre 35,1 % de femmes. Dans la population totale des professeurs de droit, on compte 25,5 % de femmes.

Source : MENESR DGRH A1-1

TABLEAU 4 – Évolution des effectifs d'enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires en activité par groupe de disciplines CNU entre 2002 et 2013

France - Public 2012-2013

Disciplines : groupe de disciplines CNU et sous-total par grande discipline	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Évolution 2002-2013 en %
Groupe 1 : Droit et sciences politiques	3 050	3 196	3 306	3 437	3 535	3 619	3 654	3 662	3 685	3 692	3 708	3 749	22,9
Groupe 2 : Sciences économiques et de gestion	3 045	3 174	3 309	3 447	3 543	3 616	3 631	3 652	3 701	3 739	3 771	3 802	24,9
Sous-total Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion	6 095	6 370	6 615	6 884	7 078	7 235	7 285	7 314	7 386	7 431	7 479	7 551	23,9
Groupe 3 : Langues et littératures	5 905	6 009	6 080	6 150	6 229	6 256	6 237	6 180	6 206	6 184	6 166	6 129	3,8
Groupe 4 : Sciences humaines	5 445	5 583	5 692	5 848	6 003	6 110	6 167	6 204	6 281	6 368	6 400	6 449	18,4
Groupe 12 : Interdisciplinaire	1 747	1 868	1 931	2 006	2 067	2 090	2 135	2 167	2 218	2 283	2 336	2 364	35,3
Théologie	58	61	59	58	58	57	55	58	57	56	55	54	-6,9
Sous-total Lettres et sciences humaines	13 155	13 521	13 762	14 062	14 357	14 513	14 594	14 609	14 762	14 891	14 957	14 996	14,0
Groupe 5 : Mathématiques et informatique	5 756	5 906	6 075	6 203	6 329	6 408	6 440	6 445	6 507	6 525	6 560	6 594	14,6
Groupe 6 : Physique	2 680	2 621	2 613	2 593	2 544	2 539	2 508	2 493	2 482	2 471	2 431	2 429	-9,4
Groupe 7 : Chimie	3 304	3 276	3 265	3 272	3 246	3 280	3 231	3 216	3 231	3 229	3 235	3 218	-2,6
Groupe 8 : Sciences de la Terre	1 236	1 231	1 229	1 250	1 264	1 280	1 272	1 294	1 300	1 307	1 321	1 313	6,2
Groupe 9 : Mécanique, génie mécanique, génie informatique, énergétique	6 072	6 179	6 261	6 418	6 512	6 617	6 635	6 665	6 710	6 765	6 838	6 895	13,6
Groupe 10 : Biologie et biochimie	4 017	4 071	4 106	4 161	4 213	4 255	4 291	4 289	4 335	4 393	4 424	4 452	10,8
Sous-total Sciences et techniques	23 065	23 284	23 549	23 897	24 108	24 379	24 377	24 402	24 565	24 690	24 809	24 901	8,0
Sous-total Santé	7 803	7 852	7 903	7 935	7 981	8 051	7 971	7 985	8 121	8 096	8 072	8 072	3,4
Total	50 118	51 027	51 829	52 778	53 524	54 178	54 227	54 310	54 834	55 108	55 317	55 520	10,8

Source : MENESR DGRH A1-1

fonctions de maîtres de conférences variant entre 42 % et 44,7 % des qualifications délivrées par les sections du Conseil national des universités. En ce qui concerne les PR, on constate en flux que le recrutement des femmes représente 30 % en moyenne sur les dernières années, ce qui devrait permettre un rééquilibrage à moyen terme. Toutefois, le vivier de recrutement est conditionné par la qualification de professeurs pour laquelle l'habilitation à diriger des recherches est requise. Or les femmes ne représentent que 34 % des qualifiés PR.

Femmes et sciences : un effort à poursuivre

Les disciplines scientifiques et techniques occupent à elles seules 42,8 % de l'ensemble des disciplines. Les femmes y sont moins représentées : 5,8 points de moins chez les professeurs et 10,3 points de moins chez les maîtres de conférences. Depuis trente ans, la progression y est moins forte que dans les autres disciplines (*graphique 3*).

Renforcement du potentiel enseignant par les personnels du second degré principalement dans les disciplines littéraires

Avec 13 056 enseignants, les personnels du second degré ou assimilés affectés dans l'enseignement supérieur représentent

TABLEAU 5 – Enseignants titulaires d'un corps du second degré en fonctions dans l'enseignement supérieur

France - Public 2012-2013

Disciplines et fonctions		Corps	Professeurs agrégés	Professeurs certifiés et assimilés	Autres (3)	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Second degré (1)		957	773	3	(4) 1 733
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		10	2	8	20
	Total		967	775	11	1 753
Lettres et sciences humaines	Second degré (1)		3 172	3 707	50	6 929
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		88	26	21	135
	Total		3 260	3 733	71	7 064
Sciences et techniques	Second degré (1)		2 974	1 227	193	4 394
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		15	2	9	26
	Total		2 989	1 229	202	4 420
Total	Second degré (1)		7 103	5 707	246	13 056
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		113	30	38	181
	Total		7 216	5 737	284	13 237
Dont Sciences et techniques des activités physiques et sportives						
	Second degré (1)		688	906		1 594
	Maîtres de conférences stagiaires (2)		2	3		5
	Total		690	909		1 599

(1) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignement dans l'enseignement supérieur.

(2) Enseignants du second degré exerçant des fonctions d'enseignant-chercheur dans l'enseignement supérieur.

(3) COP, CPE, DCIO, PEGC et enseignants de l'École nationale supérieure des arts et métiers (ENSAM).

(4) Dans les seules disciplines économiques et de gestion.

Remarques : les 13 056 personnels du second degré (titulaires du second degré exerçant des fonctions second degré dans l'enseignement supérieur) se trouvent ventilés dans le *tableau 6* dans une position de second degré affectés ou détachés dans le supérieur et dans le corps « Autres ».Les 181 personnels maîtres de conférences stagiaires se trouvent ventilés dans le *tableau 6* dans la position titulaire ou stagiaire et dans le corps d'appartenance.

Source : MENESR DGRH A1-1

14,4 % de l'effectif global. Cette population a progressé fortement jusqu'en 2001, s'est ensuite stabilisée jusqu'en 2008 avant d'enregistrer depuis une légère diminution. Ces enseignants se répartissent entre les professeurs agrégés pour 54,4 % (contre 54,7 % en 2012 et 42,5 % il y a vingt ans), les professeurs certifiés et assimilés pour 43,7 % et les autres enseignants du second degré (adjoints

d'enseignement, professeurs de lycée professionnel, professeurs d'enseignement général des collèges) ou les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM (École nationale supérieure des arts et métiers) pour 1,9 % (*tableau 5, p. 5*).

Cette population est affectée dans les universités et établissements rattachés (près de 93,2 %) dont près d'un tiers (32,5 %) dans les instituts universitaires de technologie, les

6,8 % restants étant principalement affectés dans les écoles d'ingénieurs (tableau 2). Si l'on exclut les enseignants de statut particulier tels ceux de l'ENSAM, au nombre de 191 et dont le corps est en voie d'extinction, les professeurs agrégés représentent 55,2 % de ces effectifs.

On constate une forte représentation des personnels du second degré (auxquels s'ajoutent les lecteurs et maîtres de langues) parmi les enseignants des disciplines littéraires (29,2 %), en raison notamment des besoins dus à l'enseignement des langues étrangères. Par ailleurs, dans ces mêmes disciplines, notamment en sciences

de l'éducation, en anglais et en STAPS, les professeurs certifiés et assimilés sont plus nombreux (53,5 %) que les professeurs agrégés, à l'inverse des autres grandes disciplines.

Près de 75 % des enseignants du second degré, venant de réussir le concours de maîtres de conférences, enseignent dans les disciplines littéraires (tableau 5).

L'apport des enseignants extérieurs

Aux enseignants-chercheurs et aux enseignants du second degré – qui représentent

les trois quarts des personnels enseignants – s'ajoute une population d'enseignants aux profils très variés recrutés à titre temporaire : les enseignants associés, professionnels ou universitaires étrangers, qui font bénéficier les étudiants de leurs compétences et de leur expérience (14,3 %) ; les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (25,3 %) et les doctorants contractuels (35 %) qui assurent des enseignements tout en préparant une thèse ou en poursuivant d'autres travaux de recherche ; les assistants temporaires des disciplines médicales (20,5 %) ; les lecteurs et maîtres de langue étrangère (4,9 %).

TABLEAU 6 – Répartition par discipline, corps ou catégorie et position administrative

France-Public 2012-2013

Disciplines et corps		Positions administratives		Enseignants du 2 nd degré affectés dans le supérieur et titulaires d'autres corps détachés dans le supérieur (1)	Enseignants non permanents (2)	Sous-total Activité d'enseignement	Détachement hors enseignement supérieur (3)	Autres (4)	Sous-total hors enseignement supérieur	Total
		Titulaires et stagiaires du supérieur								
Droit, sciences économiques et de gestion	Professeurs	2 286		24	397	2 707	64	25	89	2 796
	Maîtres de conférences	5 187		54	783	6 024	115	96	211	6 235
	Assistants titulaires	8				8	1	3	4	12
	ATER et doctorants contractuels (5)				2 405	2 405				2 405
	Autres (6)			1 733		1 733				1 733
	Total	7 481	1 811	3 585	12 877	180	124	304	13 181	
Lettres et sciences humaines	Professeurs	4 433		13	236	4 682	67	27	94	4 776
	Maîtres de conférences	10 476		74	679	11 229	151	136	287	11 516
	Assistants titulaires	3				3				3
	ATER et doctorants contractuels (5)				3 385	3 385				3 385
	Autres (6)			6 929	1 030	7 959				7 959
	Total	14 912	7 016	5 330	27 258	218	163	381	27 639	
Sciences et techniques	Professeurs	7 962		25	242	8 229	129	73	202	8 431
	Maîtres de conférences	16 818		93	364	17 275	202	265	467	17 742
	Assistants titulaires	9				9		1	1	10
	ATER et doctorants contractuels (5)				6 692	6 692				6 692
	Autres (6)			4 394		4 394	2	1	3	4 397
	Total	24 789	4 512	7 298	36 599	333	340	673	37 272	
Santé	Professeurs	4 886		1	137	5 024	22	31	53	5 077
	Maîtres de conférences	3 139		16	161	3 316	17	64	81	3 397
	Assistants titulaires	8				8		5	5	13
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 304	4 304				4 304
	ATER et doctorants contractuels (5)				182	182				182
	Autres (6)									
Total	8 033	17	4 784	12 834	39	100	139	12 973		
Corps spécifiques	Professeurs	600		15	1	616	24	7	31	647
	Maîtres de conférences	459		21		480	11	12	23	503
	Assistants titulaires	3				3		2	2	5
	ATER et doctorants contractuels (5)				23	23				23
	Total	1 062	36	24	1 122	35	21	56	1 178	
Total	Professeurs	20 167		78	1 013	21 258	306	163	469	21 727
	Maîtres de conférences	36 079		258	1 987	38 324	496	573	1 069	39 393
	Assistants titulaires	31				31	1	11	12	43
	Chefs de clinique, AHU, PHU (7)				4 304	4 304				4 304
	ATER et doctorants contractuels (5)				12 687	12 687				12 687
	Autres (6)			13 056	1 030	14 086	2	1	3	14 089
Total	56 277	13 392	21 021	90 690	805	748	1 553	92 243		

(1) Titulaires d'autres corps détachés dans l'enseignement supérieur (exemple : chargé de recherche, directeur de recherche, ...).

(2) Enseignants associés, lecteurs et maîtres de langue, attachés temporaires d'enseignement et de recherche, doctorants contractuels, AHU, PHU.

(3) Détachés auprès d'organismes de recherche, d'organismes internationaux, à l'étranger, en coopération ou auprès d'autres ministères...

(4) Congé longue durée, disponibilité, congé parental...

(5) Attachés temporaires d'enseignement et de recherche à mi-temps ou à temps plein, doctorants contractuels assurant des missions d'enseignement.

(6) Professeurs du second degré ou d'ENSAM, lecteurs et maîtres de langue étrangère.

(7) AHU : assistants hospitalo-universitaires, PHU : praticiens hospitalo-universitaires.

Source : MENESR DGRH A1-1

TABEAU 7 – Étude et comparaison des effectifs et de l'âge moyen (en années, mois) de recrutement, du stock et des départs en retraite des enseignants chercheurs titulaires et stagiaires par grande discipline, corps et sexe (hors enseignants en surnombre)

France - Public 2012-2013

Grande discipline	Corps	Maîtres de conférences									Professeurs des universités									
		Recrutement 2012-2013				Stock 2012-2013			Départs en retraite 2012-2013		Recrutement 2012-2013			Stock 2012-2013			Départs en retraite 2012-2013			
		H	F	Total	Ancienneté moyenne du doctorat	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total	H	F	Total
Droit, sciences économiques et de gestion	Effectif	159	138	297		2 895	2 557	5 452	83	25	108	71	35	106	1 627	582	2 209	43	7	50
	Âge moyen	33 a 5 m	33 a 3 m	33 a 4 m	2 a	46 a 1 m	43 a 7 m	44 a 11 m	65 a 7 m	64 a 9 m	65 a 5 m	40 a 10 m	40 a 2 m	40 a 8 m	50 a 10 m	47 a 5 m	49 a 11 m	65 a 8 m	65 a 3 m	65 a 8 m
Lettres et sciences humaines	Effectif	212	322	534		4 813	6 024	10 837	132	122	254	183	138	321	2 743	1 516	4 259	93	59	152
	Âge moyen	37 a 7 m	37 a 1 m	37 a 3 m	3 a 4 m	47 a 4 m	45 a 9 m	46 a 5 m	65 a 3 m	64 a 8 m	65 a	48 a 2 m	48 a 9 m	48 a 5 m	55 a 2 m	54 a 1 m	54 a 10 m	64 a 8 m	64 a 6 m	64 a 7 m
Sciences et techniques	Effectif	485	221	706		11 656	5 722	17 378	204	61	265	335	76	411	6 659	1 297	7 956	203	20	223
	Âge moyen	32 a 2 m	32 a 6 m	32 a 3 m	3 a 3 m	42 a 6 m	42 a 6 m	42 a 6 m	65 a 2 m	64 a 6 m	65 a	43 a 1 m	44 a 4 m	43 a 4 m	50 a 10 m	49 a 10 m	50 a 8 m	65 a 3 m	64 a	65 a 1 m
Pharmacie	Effectif	31	40	71		517	743	1 260	11	22	33	18	16	34	355	548	903	15	6	21
	Âge moyen	35 a 5 m	35 a	35 a 2 m	4 a	45 a	45 a 1 m	45 a 1 m	64 a 10 m	63 a 7 m	64 a	42 a 7 m	46 a 7 m	44 a 6 m	54 a 7 m	51 a 7 m	53 a 7 m	65 a 10 m	64 a 8 m	65 a 6 m
Médecine	Effectif	77	46	123		786	783	1 569	32	40	72	133	51	184	3 291	583	3 874	42	6	48
	Âge moyen	37 a 1 m	37 a 9 m	37 a 4 m		49 a 1 m	48 a 4 m	48 a 8 m	66 a 1 m	65 a 7 m	65 a 9 m	45 a	46 a 10 m	45 a 6 m	54 a 4 m	52 a 8 m	54 a 1 m	65 a 8 m	65 a 8 m	65 a 8 m
Odontologie	Effectif	10	12	22		277	130	407	7	4	11	3	5	8	77	45	122	8		8
	Âge moyen	36 a	34 a 11 m	35 a 4 m		52 a	46 a 7 m	50 a 3 m	67 a 5 m	65 a 6 m	66 a 8 m	43 a	48 a 7 m	46 a 6 m	56 a 9 m	54 a 6 m	55 a 11 m	67 a 10 m		67 a 10 m
Total	Effectif	974	779	1 753		20 944	15 959	36 903	469	274	743	743	321	1 064	14 752	4 216	18 968	404	98	502
	Âge moyen	34 a 1 m	35 a	34 a 6 m	3 a 1 m	44 a 7 m	44 a 4 m	44 a 6 m	65 a 4 m	64 a 8 m	65 a 1 m	44 a 5 m	46 a 4 m	45 a	52 a 7 m	51 a 4 m	52 a 4 m	65 a 3 m	64 a 6 m	65 a 6 m

Âge moyen : en années (a) et mois (m).

Pour information :

276 professeurs des universités ont demandé à bénéficier d'une position de surnombre (Droit : 41 ; Lettres : 66 ; Sciences : 60 ; Pharmacie : 13 ; Médecine : 96).

340 professeurs des universités ont pris leur retraite après leur surnombre (Droit : 49 ; Lettres : 91 ; Sciences : 85 ; Pharmacie : 15 ; Médecine et odontologie : 100)

pour un âge moyen de 69 ans 1 mois ; et 19,7 % de femmes.

Source : MENESR DGRH A1-1

La baisse des effectifs d'enseignants non permanents constatée depuis 2009 (graphique 1, p. 1) s'explique notamment par la baisse régulière des effectifs d'ATER (d'environ 300 personnes par an). Cette diminution concerne uniquement les effectifs d'ATER à mi-temps ; les effectifs d'ATER à temps complet progressent, eux, légèrement. En conséquence, la baisse importante de leurs effectifs physiques (- 19,8 % depuis 2009) est moitié moins marquée en équivalent temps plein (- 10,8 % sur la même période).

Grâce au dispositif de l'invitation, le potentiel d'enseignement des établissements publics d'enseignement supérieur est également enrichi par quelque 2 600 enseignants étrangers. Leur présence est couramment observée dans les universités et les grands établissements pour une durée moyenne d'un mois et demi et une durée médiane d'un mois.

Les corps à statuts spécifiques

Le statut de ces différents corps est lié aux missions des établissements qui les accueillent (recherche, enseignement,

TABEAU 8 – Répartition par académie des principales catégories d'enseignants en activité dans l'enseignement supérieur

France - Public 2012-2013

Catégorie	Professeurs des universités		Maîtres de conférences et assistants		Second degré		Total	
	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%	Effectif	%
Académie								
Aix-Marseille	1 109	5,2	1 892	4,9	467	3,6	3 468	4,8
Amiens	313	1,5	708	1,8	263	2,0	1 284	1,8
Besançon	317	1,5	650	1,7	364	2,8	1 331	1,8
Bordeaux	976	4,6	1 789	4,7	532	4,1	3 297	4,5
Caen	337	1,6	712	1,9	266	2,0	1 315	1,8
Clermont-Ferrand	416	2,0	802	2,1	274	2,1	1 492	2,1
Corse	49	0,2	140	0,4	75	0,6	264	0,4
Créteil	1 012	4,8	1 952	5,1	777	6,0	3 741	5,1
Dijon	363	1,7	611	1,6	272	2,1	1 246	1,7
Grenoble	893	4,2	1 662	4,3	647	5,0	3 202	4,4
Lille	1 130	5,3	2 535	6,6	875	6,7	4 540	6,2
Limoges	233	1,1	381	1,0	172	1,3	786	1,1
Lyon	1 363	6,4	2 384	6,2	853	6,5	4 600	6,3
Montpellier	830	3,9	1 425	3,7	469	3,6	2 724	3,7
Nancy-Metz	798	3,8	1 536	4,0	569	4,4	2 903	4,0
Nantes	791	3,7	1 530	4,0	551	4,2	2 872	4,0
Nice	468	2,2	863	2,3	291	2,2	1 622	2,2
Orléans-Tours	534	2,5	1 075	2,8	434	3,3	2 043	2,8
Paris	3 843	18,1	5 118	13,3	864	6,6	9 825	13,5
Poitiers	428	2,0	878	2,3	387	3,0	1 693	2,3
Reims	317	1,5	629	1,6	257	2,0	1 203	1,7
Rennes	852	4,0	1 833	4,8	759	5,8	3 444	4,7
Rouen	425	2,0	837	2,2	379	2,9	1 641	2,3
Strasbourg	759	3,6	1 331	3,5	411	3,1	2 501	3,4
Toulouse	1 121	5,3	2 047	5,3	710	5,4	3 878	5,3
Versailles	1 367	6,4	2 428	6,3	867	6,6	4 662	6,4
Guadeloupe-Guyane-Martinique	94	0,4	286	0,7	118	0,9	498	0,7
La Réunion	90	0,4	235	0,6	109	0,8	434	0,6
Hors académie (Pacifique)	30	0,1	86	0,2	44	0,3	160	0,2
Total	21 258	100,0	38 355	100,0	13 056	100,0	72 669	100,0

Source : MENESR DGRH A1-1

conservation et mise en valeur du patrimoine, etc.). Ces corps comprennent 1 092 personnels à statut particulier : 105 astronomes, 115 astronomes adjoints, 40 physiciens et 66 physiciens adjoints, d'une part, et les corps spécifiques à certains établissements, d'autre part, répartis de la manière suivante :

- Collège de France : 43 professeurs et

- 1 sous-directeur ;
- Écoles normales supérieures : 2 sous-directeurs ;
- Conservatoire national des arts et métiers : 65 professeurs et 1 sous-directeur ;
- École centrale des arts et manufactures : 12 professeurs de 1^{re} classe et 15 professeurs de 2^e classe ;
- École des hautes études en sciences

- sociales : 118 directeurs d'études et 72 maîtres de conférences ;
- École pratique des hautes études et École nationale des chartes : 140 directeurs d'études et 98 maîtres de conférences ;
- Muséum national d'histoire naturelle : 73 professeurs et 129 maîtres de conférences.

**Marc Bideault et
Pasquin Rossi, DGRH A1-1**

Pour en savoir plus

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr

Toutes les études et bilans relatifs aux personnels enseignants de l'enseignement supérieur (qualification et recrutement des enseignants-chercheurs, origines des enseignants-chercheurs recrutés, personnels enseignants non permanents) sont publiés sur le site Internet du ministère à cette adresse : <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22708/bilans-et-statistiques.html> ou dans l'application PERSÉ du portail GALAXIE : <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid22713/galaxie.html/>

Sources et méthode

Les informations statistiques sur les personnels enseignants titulaires de l'enseignement supérieur public ainsi que sur les assistants temporaires des disciplines médicales et des chefs de service hospitalier sont élaborées à partir des fichiers de gestion de la Direction générale des ressources humaines (DGRH). Les enseignants associés, les attachés temporaires d'enseignement et de recherche, les doctorants contractuels, les lecteurs et les maîtres de langue sont comptabilisés à partir de l'enquête annuelle réalisée auprès des établissements. Avec les assistants temporaires des disciplines médicales et des chefs de service hospitalier, ils constituent la catégorie des enseignants non permanents.

La situation est celle du mois de mai 2013, caractéristique de l'année universitaire 2012-2013.

Il est important de noter que ne sont pas inclus dans le champ de cette présentation :

- les personnels des établissements ne relevant pas du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
- les chargés d'enseignement vacataires et les agents temporaires vacataires régis par le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 ;
- les personnels exerçant dans des établissements du second degré concourant à l'enseignement supérieur (sections de techniciens supérieurs ou classes préparatoires aux grandes écoles) ;
- les doctorants contractuels qui n'accomplissent pas de missions d'enseignement ;
- les contractuels sur emploi d'enseignant du second degré (décret n° 92-131 du 5 février 1992) et les enseignants relevant de l'article L954-3 du Code de l'éducation.

Le *graphique 1* a été redéfini par rapport aux années antérieures pour être en

harmonie avec les champs de populations actuellement observés : enseignants en activité seulement, enseignants associés transférés de la catégorie « enseignants-chercheurs » à celle des enseignants non permanents et regroupement des assistants avec les maîtres de conférences

Les *tableaux 1 à 3 et 5* sont présentés par discipline et selon la fonction, les *tableaux 4 et 6 à 8* par discipline et par corps ou grande catégorie.

Le découpage disciplinaire est celui des sections du Conseil national des universités (CNU), y compris pour les enseignants du second degré par assimilation de leur discipline d'origine. La discipline Droit regroupe les sciences juridiques, politique, économiques et de gestion ; la discipline Lettres, les lettres, les langues, les sciences humaines et les disciplines suivantes : sciences de l'éducation, sciences de la communication, épistémologie, langues et cultures régionales ainsi que la discipline STAPS¹ (sciences et techniques des activités physiques et sportives) réunies dans le groupe interdisciplinaire ; la discipline Sciences, les sciences et techniques.

La discipline Santé regroupe la médecine, l'odontologie et la pharmacie.

La fonction décrit l'activité des enseignants en fonctions. Les enseignants en congé de longue durée, en disponibilité, en congé parental, en position de hors-cadre ou en position de détachement n'exerçant aucune fonction dans leur établissement d'enseignement supérieur sont, de fait, exclus des tableaux par fonctions.

¹ Cette discipline particulière comprend 175 professeurs des universités, 679 maîtres de conférences et 1 594 enseignants du second degré.